

INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA AYOLLAR OBRAZINI IFODALOVCHI IBORALAR

Xudoyberdiyeva Zebo Husan qizi

Oriental Universiteti Lingvistika (tillarni o‘qitish) mutaxassisligi magistranti

Ilmiy rahbar:

Muratxadjayeva Feruza

Oriental universiteti dotsenti, PhD.

Annotatsiya: Mazkur tezis ingliz va o‘zbek tillarida ayollar obrazini ifodalovchi iboralar va frazeologik birliklarning lingvokulturologik hamda semantik xususiyatlarini qiyosiy tahlil qilishga bog‘ishlangan. Shuningdek, ayol shaxsining ijtimoiy mavqei, ma’naviy-axloqiy fazilatlarini, tashqi va ichki sifatlarini til birliklari orqali qanday aks ettirilishi o‘rganiladi. Ingliz va o‘zbek tillaridagi iboralar misolida ayol obrazining milliy mentalitet, madaniy qadriyatlar va gender stereotiplari bilan uzviy bog‘liqligi yoritib beriladi.

Kalit so‘zlar: ayol obrazi, frazeologik iboralar, qiyosiy tilshunoslik, ingliz tili, o‘zbek tili, gender lingvistika, lingvokulturologiya, milliy mentalitet.

Abstract: This thesis is devoted to a comparative analysis of the linguocultural and semantic features of phraseological expressions representing the image of women in the English and Uzbek languages. The study examines how a woman’s social status, moral and ethical qualities, as well as her external and internal characteristics are reflected through linguistic units. Based on examples from English and Uzbek phraseological expressions, the interrelation between the image of women and national mentality, cultural values, and gender stereotypes is highlighted.

Keywords: image of women, phraseological expressions, comparative linguistics, English language, Uzbek language, gender linguistics, linguoculturology, national mentality.

KIRISH. Gender lingvistikasi nuqtayi nazaridan ayollar obrazini ifodalovchi lisoniy birliklar til va jamiyat o‘rtasidagi murakkab o‘zaro munosabatlarning mahsuli hisoblanadi. R. Lakoff tilni gender tengsizliklarini aks ettiruvchi va mustahkamlovchi ijtimoiy mexanizm sifatida talqin qilib, ayollar obrazining til birliklarida ko‘pincha baholovchi va stereotipik xarakterga ega ekanini ta’kidlaydi.[1] D. Tannen esa erkaklar va ayollar nutqidagi farqlarni kommunikativ strategiyalar va ijtimoiy rollar bilan bog‘lab, genderga oid tasavvurlar frazeologiya va barqaror iboralarda ayniqsa yaqqol namoyon bo‘lishini ko‘rsatadi. [2]

Lingvokulturologik yondashuvga ko‘ra, frazeologik birliklar xalqning tarixiy xotirasi, madaniy qadriyatlarini va ijtimoiy stereotiplarini o‘zida mujassam etgan semantik konstruksiyalar hisoblanadi. V. N. Teliya frazeologizmlarni “madaniy kod tashuvchilari” sifatida baholab, ular orqali jamiyatda shakllangan gender modellari va baholash mezonlari til sathida mustahkamlanishini

asoslab beradi.[3] Shu jihatdan, ingliz tilidagi ayollar obrazini ifodalovchi iboralar nafaqat lisoniy hodisa, balki ijtimoiy-madaniy tafakkur mahsuli sifatida qaraladi.

Ingliz tili zamonaviy global til sifatida ayollar obrazini aks ettiruvchi lisoniy birliklar va frazeologik konstruksiyalarning nihoyatda boy tizimiga ega. Ushbu iboralar ingliz xalqining tarixiy-madaniy tajribasi, ijtimoiy munosabatlari, genderga oid qarashlari, stereotipik tasavvurlari va qadriyatlar bilan chambarchas bog‘liq holda shakllangan. Ayol obrazi ingliz tilida ko‘p qirrali va ko‘p qatlamli semantik tarkibga ega bo‘lib, unda ijobiy estetik tasvirlar, axloqiy baholar, ijtimoiy rollar bilan bir qatorda salbiy ijtimoiy-stereotipik nuqtayi nazarlar ham o‘z ifodasini topgan.

Tilshunoslik nazariyalari asosida ayollarga nisbatan qo‘llaniladigan inglizcha iboralarni bir nechta semantik guruhlarga ajratish mumkin: ijobiy obrazlarni ifodalovchi birliklar, salbiy baholovchi iboralar, neytral gender rollarini aks ettiruvchi konstruksiyalar, metaforik modellar hamda ironik-kinoyaviy birliklar (1-jadval). Ushbu tasnif ingliz tilida ayol obrazining qanday lingvomadaniy va semantik mexanizmlar orqali shakllanishini aniqlashga xizmat qiladi.

1-jadval.

Ayollarga nisbatan qo‘llaniladigan inglizcha iboralarning semantik guruhlari

Semantik guruh	Tavsifi	Inglizcha iboralar (namunalar)	Izoh (ma‘nosi va talqini)
Ijobiy obrazlar	Ayolning ijobiy fazilatlarini – mehribonlik, go‘zallik, donolik, sadoqatni ifodalaydi	<i>a heart of gold, the backbone of the family, a lady of grace, as gentle as a dove</i>	Ayol g‘amxo‘r, oilaparvar va axloqan yetuk shaxs sifatida tasvirlanadi
Salbiy obrazlar	Ayollarga nisbatan salbiy stereotip va baholovchi birliklar	<i>a gossiping woman, a wicked witch, drama queen, nagging wife</i>	Jamiyatda mavjud bo‘lgan salbiy gender tasavvurlarini aks ettiradi
Neytral gender rollari	Ayolning ijtimoiy yoki kasbiy rolini neytral tarzda ifodalaydi	<i>working mother, career woman, housewife, single woman</i>	Baholovchi emas, balki ijtimoiy maqomni bildiruvchi birliklar
Metaforik modellar	Ayol obrazining metafora orqali ifodalanishi	<i>the angel of the house, a pillar of strength, the queen of the home, a fragile flower</i>	Ayolni farishtaviy, himoyachi yoki nozik mavjudot sifatida talqin qiladi
Ironik-kinoyaviy birliklar	Kinoya, istehzo va yumor orqali ifodalangan birliklar	<i>the weaker sex, behind every great man, bossy woman, little woman</i>	Yashirin tanqid yoki ijtimoiy ironiyani ifodalaydi

Ushbu iboralar nafaqat lingvistik hodisadir, balki ingliz jamiyatining ayollar haqidagi tasavvurlarining kognitiv-lisoniy kodidir.[4] Shu sababli ularni o‘rganish umumiy gender linguistika,

lingvokulturologiya va pragmatik tadqiqotlar uchun muhim manba hisoblanadi. Avvalo, ingliz tilidagi ayol obrazining tarixiy shakllanishiga nazar tashlasak, qadimgi ingliz matnlarida ayol siymosi ko‘proq mifologik, diniy va patriarxal stereotiplar asosida tasvirlanganini ko‘ramiz. O‘rta asrlarda ayol ko‘pincha “angel” yoki “temptress” polar metaforalarida aks ettirilgan: bir tomondan, pok, halol, mo‘min, itoatkor ayol; ikkinchi tomondan, fitnaga sabab bo‘luvchi, erkakni vasvasaga soluvchi ayol obrazi. Bu “Madonna vs Eve” dualizmi ingliz madaniyatida asrlar davomida davom etib, ko‘plab frazeologik birliklarga asos bo‘lgan. Masalan, “*angel of the house*”, “*Eve’s daughter*”, “*temptress*” kabi birliklar shular jumlasidandir.

Zamonaviy ingliz tilining ijobiy konnotatsiyaga ega iboralarida ayolning nafosat, go‘zallik, estetik joziba, muloyimlik kabi xususiyatlari aks etadi. “*A lady of grace*”, “*a woman of charm*”, “*blooming beauty*”, “*fair maiden*” kabi iboralar ayolning nafis, jozibali, yuksak axloqiy fazilatlariga ega obrazini aks ettiradi. Bu iboralar ingliz madaniyatidagi estetik qadriyatlarning lisoniy ko‘rinishidir. Ayniqsa, Viktoriya davri adabiyotida ayol obrazi doimo nafis, muloyim, hushfe‘l, oilaparvar sifatida idealizatsiya qilingan bo‘lib, bu iboralar bugungi ingliz tilida ham o‘z kuchini yo‘qotmagan. Bundan tashqari, ingliz tilida ayolning ijtimoiy faoliyati, mustaqilligi, intellektual salohiyati bilan bog‘liq ko‘plab iboralar mavjud. Zamonaviy jamiyatda ayolning professional muvaffaqiyati yuqori baholanganligi tufayli “*career woman*”, “*independent lady*”, “*self-made woman*”, “*strong woman*”, “*empowered woman*” kabi iboralar keng qo‘llanadi. Ushbu iboralar ingliz tilida gender tengligining kuchayishi, ayollarning siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy hayotdagi rolini tan olish jarayonining lingvistik ifodasidir.

Ingliz tilida ayollar obrazini ifodalovchi iboralar o‘ta rang-barang bo‘lsada, salbiy konnotatsiyaga ega birliklar ham talaygina. Masalan, “*drama queen*” iborasi “hissiyotlarga beriluvchan, bo‘rttirib gapiruvchi ayol”ni anglatadi. “*Gold digger*” iborasi esa manfaatparast, boylik ortidan quvuvchi ayolni ifodalaydi. “*Catty woman*” iborasi ayolning “qizg‘anchiq, rashkchi, g‘iybatchi” xususiyatlarini bildiradi. Ushbu birliklar ayollarga nisbatan jamiyatda mavjud bo‘lgan stereotiplarning lingvistik ko‘rinishi bo‘lib, ko‘pincha ayolning hissiy, irratsional yoki salbiy xulq-atvori bilan bog‘lanadi. Ingliz tilida ayollarni hayvonlarga qiyoslovchi metaforik iboralar ham mavjud bo‘lib, bu iboralar ko‘pincha kinoyaviy yoki salbiy ma‘noga ega.[5] Masalan, “*catty*”, “*bitchy*”, “*cow*”, “*chick*” kabi iboralar ayolni salbiy baholash uchun ishlatiladi. Bunday metaforalar jamiyatdagi gender stereotiplarining ko‘p asrlik ildizlarga egaligini anglatadi. Shu bilan birga, ayrim metaforalar esa ijobiy yuklama kasb etadi: masalan, “*dove-like woman*” — muloyim, tinchlikparvar ayol; “*lionhearted woman*” — jasoratli ayol; “*pearl of a woman*” — juda qadrlanuvchi ayol obrazidir.

Ayollar obrazini aks ettiruvchi ingliz tilidagi iboralarda gullar metaforasining o‘rni alohida. “*Rose*”, “*lily*”, “*violet*”, “*orchid*” kabi gullarga asoslangan iboralar ayolning nozikligi, go‘zalligi, yoshlik va poklikni bildiradi. Masalan, “*as fresh as a daisy*”, “*a rose among the thorns*”, “*the English rose*” kabi iboralar o‘ziga xos estetik bahoni aks ettiradi. Ingliz madaniyatida gul — ayniqsa atirgul — ayolning go‘zalligi, yoshligi va nafisligining universal belgisi sifatida

qaralgan. Ayollarga oid iboralarning yana bir muhim qatlami — ijtimoiy rollar bilan bogʻliq birliklardir. Masalan, *“housewife”*, *“lady of the house”*, *“mother figure”*, *“first lady”*, *“queen mother”* kabi iboralar ayollarning turli ijtimoiy, oilaviy, siyosiy rollarini ifodalaydi. Ingliz tilida *“motherhood”* konsepti yuksak qadriyat sifatida koʻriladi, shu sababli *“devoted mother”*, *“caring mother”*, *“working mom”* kabi iboralar keng qoʻllanadi. Bu iboralar bir vaqtning oʻzida ayolning hissiy jihatdan kuchli, mehribon, fidokorona shaxs sifatida tasvirlanishining lingvistik ifodasidir.

Ingliz tilidagi ayollar obrazining semantik modellarini oʻrganishda kognitiv-lingvistik yondashuv muhim. Bu yondashuvga koʻra, ayolga doir iboralar atrofida bir nechta asosiy konseptual metaforalar mavjud: *“Woman is a flower”*, *“Woman is an object of beauty”*, *“Woman is an emotional being”*, *“Woman is a mother”*, *“Woman is a temptation”*. Ushbu konseptlar ingliz xalqining ayollarga oid qadriyat tizimi va mental stereotiplarini aks ettiradi. Frazeologik birliklarning koʻpchiligi ayolning hissiy tabiatiga urgʻu beradi. Masalan, *“soft-hearted woman”*, *“warm-hearted lady”*, *“emotional girl”* kabi iboralar ayolni hissiyotlarga moyil, koʻngli nozik, sezgir shaxs sifatida tasvirlaydi. Bu iboralar ingliz psixologik stereotiplarida ayolning *“emosional mavjudot”* sifatida koʻrilishiga ishora qiladi. Bundan tashqari, ingliz tilidagi ayrim iboralar ayolning jismoniy qiyofasi bilan bogʻliq baholashni ifodalaydi. *“Plain woman”*, *“full-figured lady”*, *“slender girl”* kabi iboralar ayolning tashqi koʻrinishiga nisbatan baho sifatida qoʻllanadi. Ingliz jamiyatida goʻzallik standartlari vaqt oʻtishi bilan oʻzgarib borgan boʻlsa-da, til tizimidagi baholovchi birliklar ushbu jarayonning lingvistik izlarini saqlab kelgan.

Ayollarga oid inglizcha frazeologizmlarning pragmatik funktsiya jihatidan muhim xususiyati — ularning koʻp hollarda kinoya, hazil, ironiyaga boy boʻlishidir. Masalan, *“proper lady”* iborasi baʼzi kontekstlarda istehzo bilan qoʻllanishi mumkin, yaʼni ayolning oʻzini ortiqcha jiddiy tutishi yoki meʼyorlardan chetga chiqishi hazil tarzida taʼkidlanadi. Shuningdek, *“queen bee”* iborasi ham ikki xil konnotatsiyaga ega: ijobiy (yetakchi ayol, jozibali va oʻziga ishongan shaxs) va salbiy (boshqalarga buyruq beruvchi, oʻzini baland tutuvchi ayol). Shu oʻrinda ingliz tilidagi ayol obrazini ifodalovchi iboralarning lingvokulturologik ildizlarini ham tahlil qilish zarur. Ingliz madaniyati asosan individualistik qadriyatlarga asoslangan boʻlib, ayolning shaxsiy erkinligi, oʻzini namoyon qilishi, kasbiy muvaffaqiyati muhim qadriyat hisoblanadi. Shuning uchun ingliz tilida mustaqil, faol, qatʼiyatli ayol obraziga oid iboralar koʻproq uchraydi. Masalan, *“a woman of character”*, *“iron lady”*, *“determined woman”* kabi iboralar ingliz tilidagi ayol obrazining kuchli, irodali, yetakchi modelini aks ettiradi. Shu bilan birga, ingliz tilida ayol obrazini aks ettirishda yumoristik elementlari ham muhim rol oʻynaydi. *“Blonde joke”* kabi birliklarda ayolning intellektual jihatdan past baholanishi koʻzga tashlanishi mumkin, bu esa gender stereotiplarining til tizimidagi izidir. Biroq zamonaviy davrda bunday stereotiplar asta-sekin yoʻqolib bormoqda va jamiyat tomonidan tanqid qilinmoqda.

Ayol obrazini ifodalovchi ingliz tilidagi iboralarning yana bir eʼtiborga molik jihati ularning semantik moslashuvchanligidir. Til jamiyat taraqqiyoti bilan hamnafas harakat qiluvchi hodisa boʻlgani uchun, yangi diniy, siyosiy, ijtimoiy taʼsirlar natijasida yangi iboralar paydo boʻlmoqda.

Masalan, feminist harakatlar ta'sirida "glass ceiling", "women empowerment", "gender equality advocate" kabi tushunchalar keng muomalaga kirgan.[6] Bu iboralar jamiyatning gender tengligi haqidagi zamonaviy tasavvurlarini aks ettiradi. Ayol obrazini ingliz tilida ifodalovchi iboralar ko'plab pragmatik funksiyalarni bajaradi: ular baholovchi, tasvirlovchi, kinoyaviy, poetik, emotsional, muloqotdagi ijtimoiy masofa yoki yaqinlikni ifodalovchi funksiyalarni bajaradi. Ayniqsa badiiy adabiyot, kino, teatr, reklama, ommaviy axborot vositalarida ayolni tasvirlash uchun frazeologik birliklar keng qo'llanadi.

O'zbek tili va o'zbek xalqi madaniyatida ayol obrazi ko'p asrlik tarixiy, diniy, ma'naviy, ijtimoiy va madaniy omillar ta'sirida shakllangan murakkab, ko'p qatlamli tasvirdir. O'zbek xalqining dunyoqarashi, qadriyatlar tizimi, an'analari, urf-odatlar va ijtimoiy institutlari ayolga doir tasavvurlarning yuzaga kelishida asosiy manba sifatida xizmat qiladi.[7] Ayol obrazi til tizimida ham, xalq og'zaki ijodi, maqol-matal, qo'shiqlar, ertaklar, marosim terminologiyasi va frazeologiyada o'ta barqaror, stereotiplashgan, ammo shu bilan birga, mazmun jihatidan nihoyatda boy tarzda aks etgan.

O'zbek tilidagi ayollar obraziga oid iboralarning shakllanishi avvalo xalqning oilaviy-huquqiy an'analari, erkak va ayolning jamiyatdagi rollari, sharqona ma'naviyat tamoyillari bilan bog'liq. O'zbek jamiyati tarixan patriarxal tuzilishga ega bo'lganligi sababli ayolning ijtimoiy mavqei ko'p hollarda oila instituti doirasida belgilangan. [8] Shuning uchun ayol obrazi ko'pincha ona, turmush o'rtog'i, uy bekasi, farzand tarbiyalovchi, uy-joyning qut-barakasi kabi rollarda tasvirlangan. Bu qadimiy ijtimoiy arxetiplar til tizimiga o'zining o'chmas izini qoldirgan.

O'zbek tilidagi ijobiy konnotatsiyaga ega ayollarga oid iboralar aksariyat hollarda ayolning mehribonligi, halolligi, pokligi, sabri, oila mustahkamligidagi o'rni, uy bekasi sifatidagi mas'uliyati kabi xususiyatlar bilan bog'lanadi. Masalan, "uy qutisi" iborasi ayolning oila va uy xo'jaligi hayotidagi markaziy o'rmini, baraka va fayz manbai sifatidagi rolini bildiradi. Bu ibora nafaqat semantik, balki mental jihatdan ham o'zbek madaniyatidagi ayol konseptining muhim qatlami hisoblanadi. Shunga o'xshash "oqila ayol", "halima ayol", "mehribon ona", "munis qiz", "nazokatli kelin" kabi iboralar ayolning nafasat, ibo-hayo, odob, mehr kabi fazilatlarini ifodalaydi.

O'zbek tilidagi ayollarga oid iboralar ko'p hollarda diniy qadriyatlar bilan ham bog'liq. Islomda ayolning onalik maqomi nihoyatda ulug' deb sanaladi. "Jannat onalar oyog'i ostidadir" degan hadis asosida ayolning ona sifatidagi timsoli o'zbek xalq og'zaki ijodida, frazeologiyada va maqollarda keng aks etgan. Masalan: "Ona do'stdan aziz", "Onaning duosi tog'ni ko'chiradi", "Ona – muqaddas zot" kabi birliklar o'zbek tilining ma'naviy qatlamini tashkil qiladi. Bu iboralarda ayolning onalik roli nafaqat biologik, balki ma'naviy, ruhiy va ijtimoiy jihatdan yuksak qadrlanadi.

O'zbek madaniyatida ayolning go'zalligi ham lisoniy obraz yaratishda katta o'rin tutadi. "Guldek qiz", "oydek kelin", "quyoshdek yor" kabi poetik iboralar ayolning tashqi go'zalligini ramziy tasvirleydi. Sharq adabiyotida ayol go'zalligi doimo tabiat unsurlari gul, oy, quyosh, yulduz, shamol, bahor bilan qiyoslangan. Bu metaforalar o'zbek frazeologiyasining milliy poetik tafakkur bilan uyg'unligini ko'rsatadi. Ayolning shirin tabassumi, muloyim hulqi, nozik fe'l-atvori o'zbek badiiy tasvirida doimo maqtovga loyiq fazilatlar sifatida talqin qilinadi.

O‘zbek tilida ayol obrazini aks ettiruvchi iboralarning salbiy qatlamini ham inkor etib bo‘lmaydi. Chunki har qanday madaniyatda bo‘lgani kabi, o‘zbek jamiyatida ham ayolning ayrim xulq-atvoriga nisbatan tanqidiy qarashlar mavjud va ular lingvistik birliklarda aks etgan. Masalan, “g‘iybatchi xotin”, “xarxasha qiluvchi ayol”, “bachkana kelin”, “bekorchi kampir”, “qo‘li egri ayol” kabi iboralar ayolning salbiy yoki ijtimoiy jihatdan noo‘rin xulqini ifodalashda qo‘llanadi. Bu iboralar madaniyatda ayolga qo‘yilgan ijtimoiy me‘yorlarni anglashga yordam beradi. Masalan, “xarxasha” iborasida ayol o‘ta hissiy, rashkchi, janjalkash sifatida tasvirlanadi bu ingliz tilidagi “*nagging woman*” yoki “*drama queen*” iboralariga semantik jihatdan yaqin.

Frazeologiya antropologik jihatdan qaraganda, ijtimoiy ongda mavjud bo‘lgan gender stereotiplarning barqaror lisoniy shaklidir. Ayolning yetishmovchiligi bilan bog‘liq iboralar ham bu tizimda muhim o‘rin tutadi. [9] Masalan, “qiz bola nozik bo‘ladi”, “ayol kishi sabrli bo‘ladi”, “kelinning boshi egik”, “ayolning yo‘li tor” kabi iboralar ayolning ijtimoiy kamtar, itoatkor, muloyim bo‘lishi kerakligi haqidagi mental stereotiplarni ifodalaydi. Bu iboralar ayolning jamiyatdagi an‘anaviy roli va unga nisbatan kutishlarni aks ettiradi.

O‘zbek frazeologiyasidagi ayol obrazining yana bir muhim qatlami — estetik va axloqiy qadriyatlarning sintezi. Ayol faqat tashqi go‘zallik emas, balki ichki latofat, sabr, ibo, odob kabi fazilatlar bilan tavsiflanadi.[10] Shuning uchun “ibo-hayoli bor qiz”, “muloyim kelin”, “etigiga tuproq yo‘l bo‘lsin”, “ko‘ngli oppoq ayol” kabi birliklar aynan ichki fazilatlarini ifodalaydi. Bu iboralarning semantik tuzilishida milliy axloqiy mezonlar markaziy o‘rin oladi.

O‘zbek tilida metafora ayol obrazini yaratishda asosiy vosita bo‘lib xizmat qiladi. Ayollar ko‘pincha tabiiy elementlar, nozik jismlar, yumshoqlik va estetik timsollar orqali tasvirlanadi. Masalan, ayolni gulga qiyoslash orqali uning go‘zalligi, yoshligi, nozikligi ta’kidlanadi; ipak, nafis buyumlar bilan qiyoslash uning zarifligini bildiradi; “uy qutisi” modeli esa ayolni himoya, baraka, tinchlik timsoli sifatida talqin qiladi. Bu metaforik modellar o‘zbek xalqining qadriyatlar tizimida ayolning qanchalik yuksak o‘ringa ega ekanini ko‘rsatadi.

Shuningdek, o‘zbek tilida ayollar bilan bog‘liq idiomatik iboralar ko‘pincha ma’lum ijtimoiy vaziyatlarni tavsiflaydi. Masalan, “*kelin salom*”, “*qaynona-kelin munosabati*”, “*qiz uzatish*”, “*kelin tushirish*” kabi iboralar o‘zbek madaniyatida ayolning hayotiy bosqichlari bilan bog‘liq bo‘lgan marosim, rasm-rusumlar va ijtimoiy institutlarning leksik ifodasidir. [11] Bu birliklar nafaqat tildagi majoziy ma’noni, balki milliy hayot tarzining til tizimida aks etgan ko‘rinishini ham ifodalaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

- 1.Lakoff R. Language and Woman’s Place. — New York: Harper & Row, 1975. — 328 p.
- 2.Tannen D. Gender and Discourse. — New York: Oxford University Press, 1994. — 240 p.
- 3.Teliya V. N. Frazeologiya v kontekste kul’tury. — Moskva: Yazyki russkoy kul’tury, 1996. — 288 s.
- 4.Tannen, D. Gender and Discourse. — New York: Oxford University Press, 1994. — p. 34.
- 5.Coates, J. Women, Men and Language. — London: Longman, 2013. — p. 27.

6. Eckert, P., McConnell-Ginet, S. Language and Gender. – Cambridge: Cambridge University Press, 2003. – p. 52.
7. Muhammadjonov, A. O‘zbek xalqining ma’naviy merosi. – Toshkent: Fan, 2010. – 58-bet.
8. Mamajonova, S. O‘zbek tilida gender stereotiplari. – Toshkent: Ma’naviyat, 2018. – 41-bet.
9. Bozorova, G. O‘zbek madaniyatida ayol obrazi. – Buxoro: BDU, 2020. – 29-bet.
10. Shodmonova, M. O‘zbek oilaviy an’analari. – Toshkent: Yangi Asr Avlodi, 2008. – 46-bet.
11. Karimov, O. O‘zbek xalq og‘zaki ijodi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2012. – 31-bet.